

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARY CLAIRE I. SAQUILABON

Teacher III

San Juan Integrated School

Malungon 3 District, SDO Sarangani

maryclaireilo97@gmail.com

“BAKASYON”

Yugto na inaasam-asam ng karamihan
Lalo na ng mga magulang at mga kabataan
Sa kaunting panahon ay mapaglalaanan
Ang pamilyang pinakapananabikan

Ito ang panahon ng pagkakaisa
Malayong kamag-anak ay magsasama
Mga trabaho ay iniwanan muna
Oras ay ginugugol para sa pamilya

Sandali na dapat pagsamantalain
Bundok at dagat ay paglakbayin
Magandang tanawin ay sulitin
Sariwang hangin ay langhapin

Sa bawat araw na dumadaan
Unti-unting natatapos ang pinagsamahan
Ang isa't isa'y bumabalik na sa nakasanayan
Subalit ang mga alaala ay hindi malilimutan